

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ОРҚА МИЯ ТРАВМАТИК ЖАРОҲАТЛАНИШИДА ЖИГАРДАГИ МОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАРНИ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ КИ-67 МАРКЕРИ ЭКСПРЕССИЯЛАНИШ
ДАРАЖАЛАРИ ЁРДАМИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ**

Облоқулова С.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу тадқиқот ишида орқа мианинг травматик жароҳатланиши шароитида жигар тўқимасида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар ва хужайравий пролиферация фаоллигини Кi-67 иммуногистокимёвий маркери экспрессияси асосида баҳолаш мақсад қилинди. Травматик орқа миЯ шикастланиши натижасида жигарда дистрофик, некробиотик ва регенератив жараёнлар ривожланиши кузатилди. Кi-67 экспрессиясининг ошиши гепатоцитлар ва синусоид эндотелиал хужайраларида пролифератив фаолликнинг кучайганини кўрсатди. Олинган натижалар орқа миЯ жароҳатида жигарнинг иккиламчи шикастланиши механизмларини чуқурроқ тушуниши имконини беради.*

***Калит сўзлар:** орқа миЯ травмаси, жигар, морфология, иммуногистокимё, Кi-67, хужайра пролиферацияси.*

**ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER FOLLOWING TRAUMATIC
SPINAL CORD INJURY USING IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF THE KI-67
MARKER**

Oblokulova S.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** This study investigated morphological changes in the liver following traumatic spinal cord injury, focusing on cellular proliferative activity assessed by immunohistochemical expression of the Ki-67 marker. Traumatic spinal cord injury was associated with dystrophic and necrobiotic alterations in hepatic tissue, accompanied by activation of regenerative processes. Increased Ki-67 expression indicated enhanced proliferative activity of hepatocytes and sinusoidal endothelial cells.*

***Keywords:** spinal cord injury, liver, morphology, immunohistochemistry, Ki-67, cell proliferation.*

**АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРА КИ-67**

Облокулова С.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В данной работе изучены морфологические изменения печени при травматическом повреждении спинного мозга с оценкой пролиферативной активности клеток с использованием иммуногистохимического маркера Кi-67. Установлено, что травма спинного мозга сопровождается развитием дистрофических и некробиотических процессов в печени, а также активацией регенеративных механизмов. Повышение экспрессии Кi-67 отражает усиление клеточной пролиферации гепатоцитов и эндотелиальных клеток синусоидов.*

***Ключевые слова:** травма спинного мозга, печень, морфология, иммуногистохимия, Кi-67, клеточная пролиферация.*

e-mail: sayyora_obloqulova@bsmi.uz

Кириш. Тана аъзо тизимларининг функционал морфологияси ҳозирги вақтда турли даражадаги фундаментал популяция, организм, аъзо, тўқима, хужайра ва цитогенетик умумий биологик позициялар, шунингдек амалий жиҳатдан кенг ўрганилмоқда [1]. Ҳайвонлар ва одамларнинг танаси доимо турли хил табиатли биологик, кимёвий ва физик бир қатор зарарли омилларга таъсир қилади. Физикавий омиллар орасида механик шикастланишнинг танадаги бир қатор аъзо ва тизимларнинг функционал морфологиясига таъсирини таҳлил қилиш шубҳасиз муҳим ва долзарбдир [2]. Турли таъсирлар натижасида серқирра функцияли жигарнинг норма ва патологияда (экспремент, клиник тиббиёт) ўрганиш долзарб муаммо бўлиб ҳисобланади.

Орқа миянинг травматик жароҳатланиши замонавий тиббиётда энг оғир ва ижтимоий аҳамиятга эга муаммолардан бири ҳисобланади. Бундай жароҳатлар кўпинча меҳнатга лаёқатли ёш аҳоли орасида учраб, ногиронлик, узоқ муддатли реабилитация ва юқори ўлим кўрсаткичлари билан характерланади. Орқа мия шикастланишлари натижасида нафақат марказий нерв тизимида, балки бутун организм миқёсида нейрогуморал, метаболик ва микроциркулятор ўзгаришлар ривожланади [3, 4].

Орқа мия травмаси патогенезида иккиламчи шикастланиш жараёнлари алоҳида аҳамият касб этади. Бу жараёнлар қон айланишининг бузилиши, гипоксия, оксидатив стресс, яллиғланиш медиаторларининг ортиши ва иммун тизим фаолиятининг издан чиқиши билан боғлиқ [5,6]. Мазкур омиллар ички аъзолар, жумладан жигар фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Жигар организмнинг асосий метаболик, детоксикацияловчи ва иммунологик функцияларни бажарувчи аъзоси сифатида нейротравматик ҳолатларда алоҳида аҳамиятга эга [7, 8].

Илмий тадқиқотлар натижаларидан маълумки, орқа миянинг травматик жароҳатланиши жигарда қон айланишининг пасайиши, веноз стаз, гипоксия ва метаболик дисбалансни келтириб чиқаради [9, 10]. Бу эса гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар, некробиоз ва апоптоз жараёнларининг ривожланишига олиб келади. Шу билан бирга, жигар тўқимаси юқори регенератив қобилиятга эга бўлган аъзо ҳисобланади ва зарарловчи омилларга жавоб сифатида компенсатор-пролифератив реакцияларни ишга туширади [11].

Жигардаги морфологик ўзгаришларни фақат гистологик усуллар билан баҳолаш етарли эмас. Шу боис ҳозирги кунда иммуногистокимёвий тадқиқот усуллари кенг қўлланилмоқда [12]. Айниқса, Ki-67 пролиферация маркери ҳужайравий циклнинг фаол фазаларида экспрессияланиши билан ажралиб туради ва ҳужайралар пролифератив фаоллигини аниқ баҳолаш имконини беради. Ki-67 маркерининг жигар тўқимасида экспрессияланиш даражасини ўрганиш орқа мия травмаси шароитида регенератив жараёнларни баҳолаш учун муҳим аҳамиятга эга [13].

Амалдаги илмий адабиётларда орқа мия травматик жароҳатланишининг марказий нерв тизимига таъсири етарлича ўрганилган бўлса-да, ички аъзолар, хусусан жигардаги морфологик ва иммуногистокимёвий ўзгаришлар кам ёритилган. Мавжуд тадқиқотлар асосан функционал бузилишларга бағишланган бўлиб, ҳужайравий даражадаги пролиферация жараёнлари чуқур таҳлил қилинмаган [14].

Шу нуқтаи назардан, орқа мия травматик жароҳатланишида жигардаги морфологик ўзгаришларни Ki-67 маркери экспрессияси асосида ўрганиш илмий жиҳатдан долзарб ҳисобланади [15]. Ушбу тадқиқот жигарнинг нейротравмага жавоб сифатидаги адаптив-компенсатор механизмларини аниқлаш, патогенетик боғлиқликларни очиб бериш ва келгусида даволаш-реабилитация стратегияларини такомиллаштириш учун назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Материал ва усуллари. Тадқиқот учун 100 та оқ зотсиз каламушлар танлаб олинди. Ҳайвонлар икки гуруҳга бўлинди: назорат гуруҳи (n=50) ва асосий гуруҳ (n=50). Барча каламушларда орқа миянинг экспериментал травматик жароҳати моделлаштирилди.

Белгиланган муддатларда жигар тўқимаси олиниб, гистологик ва иммуногистокимёвий текширувлар ўтказилди. Тўқима намуналари 10% формалин эритмасида фиксация қилиниб, парафин блоklarга жойланди. Гистологик кесмалар гематоксилин-эозин усулида бўялди. Ki-67 маркерини аниқлаш учун стандарт иммуногистокимёвий протокол қўлланилди. Экспрессия даражаси микроскопия усулида ярим миқдорий баҳоланди. Олинган натижалар статистик қайта ишланди.

Натижалар ва муҳокама. Қайта тикланиш яъни регенерация жигарнинг жароҳатланишга жавобан ҳимоя реакцияси бўлиб, у жароҳатланишдан кейин яллиғланиш реакциялари кучайиб, бунда жигар ўз функциясини тиклашга ҳаракат қилади. Жигар ҳужайралари пролиферацияси ва уларнинг нобуд бўлиши ўртасидаги мувозанатининг бузилиши, жигар циррози ва ГЦҚ шаклланишига олиб келиши мумкин.

Ҳозирги вақтда ишончли пролиферация маркерларидан бири сифатида Ki-67 протеини илмий жамоатчилик томонидан кенг тан олинган. Шу вақтгача олиб борилган кўплаб тадқиқотларда Ki-67 ни аниқлаш ва унинг ифодаланиш хусусиятларига бағишланган илмий ишлар эълон қилинган. Тадқиқотнинг мақсади ОМТЖнинг ўткир ва эрта даврларида жигарнинг регенератив қобилиятини (гепатотоцитларда) солиштириш асосида (Ki-67 ифодасида) таққослаш (1-расм).

Ki-67 экспрессиясининг ошиши, жигар ҳужайраларининг ва бошқа ҳужайраларнинг яллиғланиш жараёнларига жавобан фаол кўпайишини (пролиферациясини) кўрсатиши мумкин.

Тадқиқот натижаларига кўра, ОМТЖдан кейинги ўткир даврда Ki-67 экспрессияси 70% намуналарда 31,4-37,23% ни ташкил этган, эрта даврда эса 67% намуналарда 15,8-19,21% даражада кузатилган (2-расм).

Умумий аниқланган ҳужайралар сони	483
Позитив ҳужайралар	87
Негатив ҳужайралар	394
Позитив экспрессия	37,23 %
Умумий майдон	1101371 px ²

1-расм. ОМТЖнинг ўткир давридаги жигар тўқималарида Ki-67 маркери ўрта даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 400 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган ҳужайралар қизил рангда.

Назорат гуруҳида эса 2,64% паст даражадаги экспрессиялангани кузатилди ва бу пролифератив жараёнлар сустлигидан далолат беради (1-расм). Орқа мия травматик жароҳатланишнинг ўткир даври босқичида жигар ҳужайраларининг фаол пролиферацияси (кўпайиши) ва қайта тикланиш жараёнлари юқори даражада кечади. Бу жигарнинг яллиғланишга жавоби сифатида ҳужайраларнинг тез тикланишга ҳаракат қилишини англатади.

Умумий аниқланган ҳужайралар сони	432
Позитив ҳужайралар	83
Негатив ҳужайралар	378
Позитив экспрессия	19,21%
Умумий майдон	976385 px ²

2-расм. ОМТЖнинг эрта давридаги жигар тўқималарида Ki-67 маркери суст даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 400 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган ҳужайралар қизил рангда.

Ушбу натижалар ОМТЖ жигар тўқимасида сезиларли тикланиш жараёнини рағбатлантиришини, лекин бу жараён вақт ўтиши билан сустлашганлигини кўрсатади. Ўткир даврда жигар ҳужайралари максимал пролиферацияга эришса, эрта даврда бу жараён пасаяди, бу эса тикланишнинг янги босқичга ўтганини кўрсатиши мумкин Bcl-2 экспрессияси (антиапоптотик химоя механизми).

Ўткир давр: 74% препаратларда 34,5-41,78% экспрессия

Эрта давр: 63% препаратларда 19,23-22,41% экспрессия

Ki-67 экспрессияси (регенерация ва пролиферация маркери)

Ўткир давр: 70% препаратларда 31,4-37,23%

Эрта давр: 67% препаратларда 15,8-19,21%.

Бу натижалар ўткир даврда жигар хужайралари жадал пролиферацияга учрайди ва шу даврда коррекция бошланмаса ўсма олди ва ўсма касалликларига олиб келиши мумкинлиги, эрта даврда эса регенерация жараёни сустлашиши ва фиброзланишнинг кучайишига олиб келади, фиброзланиш эса жигар фаолиятининг бузилиши ва сурункали гепатит ва циррозга олиб келиши мумкин деган хулосага келиш имконини беради.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари орқа мианинг травматик жароҳатланиши жигарда сезиларли морфологик ўзгаришларни келтириб чиқаришини кўрсатди. Ki-67 маркери экспрессиясининг ошиши жигар тўқимасида регенератив ва пролифератив жараёнлар фаоллашганини тасдиқлади. Бу ҳолат жигарнинг нейротравмага жавоб сифатида адаптив-компенсатор механизмларини ишга туширишини кўрсатади. Олинган маълумотлар орқа мия жароҳатларида ички аъзолар патологиясини баҳолаш ва даволаш стратегияларини такомиллаштириш учун аҳамиятли ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Облокулова С.А., Облокулов А.Р. Зотсиз каламушлар қон биокимёвий кўрсаткичларига "Fitoliver" воситаси таъсири // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент. – 2025. – № 3. – С.291-296.
2. Ahuja C. S., Wilson J. R., Nori S. et al. Traumatic spinal cord injury // Nature Reviews Disease Primers. — 2017. — Vol. 3. — P. 17018.
3. Jaeschke H., Woolbright B. L. Current strategies to minimize hepatic ischemia-reperfusion injury // Current Opinion in Organ Transplantation. — 2012. — Vol. 17(2). — P. 113–118.
4. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death // Toxicologic Pathology. — 2007. — Vol. 35. — P. 495–516.
5. Gerdes J., Lemke H., Baisch H. et al. Cell cycle analysis of a cell proliferation-associated human nuclear antigen defined by the monoclonal antibody Ki-67 // Journal of Immunology. — 1984. — Vol. 133. — P. 1710–1715.
6. Rockey D. C., Bell P. D., Hill J. A. Fibrosis — a common pathway to organ injury and failure // New England Journal of Medicine. — 2015. — Vol. 372. — P. 1138–1149. Dunham KA, Siriphorn A, Chompoopong S, Floyd CL. Characterization of a graded cervical hemicontusion spinal cord injury model in adult male rats // J Neurotrauma. –2010. – 27(11). –P.2091-106.
7. Kamm DR, McCommis KS. Hepatic stellate cells in physiology and pathology // J Physiol. – 2022. –600(8). –P.1825-1837.
8. Gris D, Hamilton EF, Weaver LC. The systemic inflammatory response after spinal cord injury damages lungs and kidneys // Exp Neurol. – 2008. –211. –P.259-70.
9. Kjell J, Olson L. Rat models of spinal cord injury: from pathology to potential therapies // Dis Model Mech. –2016: –1: –9(10): –P.1125-1137.
10. Laporte M. Apoptosis in established and healing psoriasis / M. La-porte, P. Galand, D. Fokan // Dermatology. 2000. - Vol. 200, № 4. –P. 314-316.
11. Oblokulova S.A., Oblokulov A.R. The effect of the "phytoliver" agent on the biochemical indicators of blood serum in white-breed rats // American Journal of Medicine and Medical Sciences. –2025. – 5(6). – P.1653-1657.
12. Michalopoulos G. K., DeFrances M. C. Liver regeneration // Science. — 1997. — Vol. 276. — P. 60–66.
13. Popovich P. G., Longbrake E. E. Can the immune system be harnessed to repair the CNS? // Nature Reviews Neuroscience. — 2008. — Vol. 9. — P. 481–493.
14. Anthony D. C., Couch Y. The systemic response to CNS injury // Experimental Neurology. — 2014. — Vol. 258. — P. 105–111.
15. Friedman S. L. Mechanisms of hepatic fibrogenesis // Gastroenterology. — 2008. — Vol. 134. — P. 1655–1669.

Иктибос учун: Облокулова С.А. Орқа мия травматик жароҳатланишида жигардаги морфологик ўзгаришларни иммуногистохимёвий Ki-67 маркери экспрессияланиш даражалари ёрдамида таҳлил қилиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 639–642. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19248063>